

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛАХ

Abduxalilova Zumrad Musurmonxujayevna

*Andijon viloyati Buloqboishi tumani, 11-sanatoriya maktab-internatining
rus tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Аннотация: В данной статье авторы дают представление о новых способах развития речевой компетенции учащихся в русскоязычных школах.

Ключевые слова: инновации, эффективность, Smart Education, разработка урока, педагогическая технологи.

Изменения в мире, открытость доступа к информации влияют и на сферу образования, меняя методы обучения, содержание, педагогическую и психологическую цель его организации, требует от учащихся умения работать самостоятельно, разумно использовать информационный поток. Поэтому сегодняшний учитель не ограничивается обучением с использованием электронных ресурсов, но и создает образовательные ресурсы и эффективно использует современные технологии обучения, применяет их на практике, доносит до учащихся содержание науки и ее составляющих, выступает как квалифицированная личность, мотивировать студентов к получению знаний, развивать их творческие способности, учить их самоанализу, работе над собой и совершенствованию своих знаний. Потому что он имеет возможность работать с современными технологиями, полностью понимать суть современного образовательного процесса.

Необходимость подготовки современного специалиста, обладающего достаточными навыками и способностями к решению задач, возникающих в процессе его деятельности, требует организации образовательного процесса

на технологической основе. С этой целью в учебный процесс внедряются такие технологии, как кейс, WEB, коммуникационная информационная, интерактивная, мультимедийная, телекоммуникационная или электронное обучение, Smart Education. В настоящее время мультимедийные программы и электронные учебники остаются одним из основных факторов информирования знаний с их дидактическим превосходством, возможностью быстро и в короткие сроки выполнять различные задания, возможностью отображения различных изображений. Использование информационных технологий и мультимедийных обучающих программ позволяет повысить качество обучения языку, а также повысить психологический интерес студента, свободно применять свои знания. Сегодня происходит переход от электронного обучения к Smart Education. Smart education представляет собой комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. Применительно к образованию понятие включает Smart Board (Умная доска), Smart Screen, Smart Phone, Smart Table, Smart TV, E-book (умная книга), привели к появлению таких технологий, как зона Wi-Fi. Каждое из этих мероприятий позволяет учащимся стать активными участниками образовательного процесса, а также позволяет им реорганизовать урок. К преимуществам использования умных технологий можно отнести оживление учебной среды, поднятие настроения, активизацию учащихся, помощь в организации внеурочной деятельности (образовательные часы, тематические игры, концерты, праздники, литературные вечера, познавательные видео- и художественные просмотры фильмов), проведение проектной деятельности, проведение онлайн-конференций (создание сайтов, издание электронных журналов, размещение стихов, фотографий, фотографий). Умные технологии облегчают деятельность творческих коллективов, работу с одаренными детьми, повышают личностные компетенции учащихся и, наконец, эффективное обучение гуманитарным наукам.

Напрашивается вопрос: каким должен быть современный урок? Несомненно, она должна быть яркой, наглядной и, конечно же, насыщенной информацией, а средства и методы обучения должны служить развитию творческого потенциала, формированию характера, расширению мировоззрения участников процесса обучения. Основная задача современного преподавателя состоит не в том, чтобы предоставить готовую информацию и проверить правильность выполнения упражнений, а в том, чтобы помочь учащимся самостоятельно искать необходимую информацию из разных источников (учебник, энциклопедия, словарь, интернет-ресурс), решать спорные вопросы, уметь отстаивать свою позицию. Для этого учитель должен идти в ногу со временем и использовать на своих уроках не только современные методы и приемы, но и новейшие разработки в области компьютерных технологий. В первые годы независимости в нашей стране особое внимание уделялось образованию. В частности, введение преподавания узбекского языка в качестве государственного в неузбекских группах стало важным фактором выполнения требований Закона о государственном языке. Ведь в Узбекистане проживает более 130 различных национальностей и этнических групп. Наше государство стремится уважать их национальные традиции, культуру и родной язык. Можно с уверенностью сказать, что включение статьи «Государственный язык Республики Узбекистан – узбекский» в главную энциклопедию нашей страны послужило дальнейшему повышению престижа узбекского языка и его престижа как государственного. Исходя из этих конституционных обязанностей и ответственности, образование в Узбекистане будет вестись на 7 языках. Помимо обучения их родному языку в неузбекских группах, преподавание узбекского языка как государственного является важной программой в реализации требований Конституции и Закона «О государственном языке» в нашей стране.

Исходя из вышеизложенных целей и задач, мы располагаем некоторыми методиками, которые можно использовать для развития разговорных компетенций учащихся путем преподавания жизни и творчества Героя Узбекистана, народного поэта Узбекистана Абдуллы Арипова в русскоязычных школах. поделитесь нашими рекомендациями по методам. Известно, что Абдулла Арипов широко известен как деятель узбекской литературы. Его уникальная поэзия и уникальные строки слов покорили многих читателей. Мы также хорошо знаем поэта как автора Государственного гимна Республики Узбекистан. Студенты, обучающиеся в неузбекских группах, особенно в русских классах, будут ознакомлены с отрывками из произведений поэта в учебниках узбекского языка. Однако больше всего информации они получают в учебнике узбекского языка для 10-го класса.

В разделе, отведенном на 4-ю четверть учебника, 1 час отведен на литературное чтение «Жизнь и творчество Абдуллы Арипова». Однако информация, предоставленная по этой теме, относительно немногочисленна и неполна. Собственное педагогическое мастерство учителя и достаточные теоретические знания предмета способствуют более широкому пониманию данной темы. Однако естественно, что неправомерно передавать студенту знания только рассказывая сухие теоретические сведения или написав лекцию. Потому что сегодняшний читатель любопытен во всех отношениях и любит зрелищность и яркость. Поэтому важную роль в этом отношении играют методы, используемые учителем при объяснении темы. Теперь мы хотим поделиться своими мыслями о нескольких инновационных технологиях, которые могут пригодиться при обучении этой теме.

1. Метод «картинного ребуса». Часто полезно использовать этот метод в разделе «Закрепление» урока. Мы знаем, что в 10-м классе психологически завершающие этапы «переходного периода» завершатся. Их сложно вовлечь в

процесс урока конкретными играми или командами. С помощью этого метода учащиеся смогут идентифицировать произведения, связанные с творчеством поэта, глядя на картинки. Например, если в ребусе изображены рыбка, лужа, золотая монета, то здесь изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка».

2. Метод «Быстрый вопрос-ответ». Мы сочли необходимым использовать этот метод в разделе «Повторение предыдущей темы и выдача домашнего задания». Студентам будут заданы вопросы о жизни и творчестве поэта. Студенты должны быстро ответить на вопросы. В этом случае желательно, чтобы учащиеся давали свои ответы в письменной форме, так как это будет учитывать их владение ответами партнера.

3. Технология «Интересный кроссворд». С помощью этой технологии учащиеся могут закрепить знания, полученные в разделе «Утверждение новой темы» урока. То есть более эффективно, если учащиеся на уроке работают в группах.

Вопросы о жизни и творчестве Абдуллы Арипова учитель задает на отдельных листах. Студенты, с другой стороны, должны будут решить кроссворд в течение установленного периода времени.

Такие технологии обучения, которые преподаются на базе современного образования в общеобразовательных школах, могут помочь учащимся проявить свои способности во всех отношениях, а главное, развить разговорные навыки и компетенции на узбекском языке. Уроки таким образом, несомненно, помогут в развитии человека новой эпохи.

Использованная литература:

1. Данияров Б. Инновационные технологии в повышении качества образования в общеобразовательных школах // Внедрение современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образование: комплекс проблем и решений-Ташкент 2012.
2. Конституция Республики Узбекистан 2017 г., Т; Духовность 7 б.
3. Постановление Кабинета Министров № 187 от 6 апреля 2017 года. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего образования».
4. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего и среднего специального профессионального образования». 2017, Узб. Отв. Собрание законодательства № 14 Статья 280
5. Х. Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка для 10 класса 2017, Т; Издательство Давр 142 с.